

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

Reciclajes literarios de cuentos tradicionales en formato digital. Begoña Regueiro Salgado

Los cuentos tradicionales son necesarios. Desde un punto de vista antropológico, psicológico y cultural, los cuentos son beneficiosos y, por eso, estos cuentos universales han acompañado y ayudado al ser humano desde siempre. En ellos, se guarda la memoria ancestral de los que nos precedieron, sus códigos, sus conflictos o la esencia de sus religiones arcaicas (Rodríguez Almodóvar, 1983,2015), y, en ellos, vemos también el reflejo de nuestros propios comportamientos. Son la representación del colectivo, de la sociedad en su primitivo estado comunitario; son el espacio donde adultos e infantes conviven, proyectan y construyen un espacio común.

Por otro lado, los cuentos tradicionales son una de las

manifestaciones literarias más antiguas que tenemos y, por ello, no solo permanecen en la oralidad, sino que sus temas y motivos han dado lugar al imaginario colectivo y constituyen una de las constantes artísticas de nuestra época en el juego de la intertextualidad (Colomer, 1996).

Sin embargo, tal como ocurre con el resto de la tradición oral, los cuentos son también un género fácil de manipular ideológicamente puesto que la falta de autoría, o la autoría colectiva, legitima a todo receptor para convertirse en creador y modificar los aspectos que considere necesario. Los cuentos, señala Pisanty, “son un género narrativo hecho a propósito para ser usado, o sea, sometido a los fines específicos del usuario y adaptado a las situaciones particulares en que se encuentra en cada momento” (1995: 9). Así, en primer lugar, se manipulan de forma no deliberada cuando, al adoptar la forma escrita de la mano de un narrador especialmente dotado para la escritura, este lo impregna de su psicología individual y de la idiosincrasia e ideología de su época (Pisanty, 1995). Pero, además, en el momento en el que los cuentos tradicionales se convierten en objeto de discusión por parte de la crítica social (Cerdá, 1984) y feminista (Domínguez 2018; Morera, 2012; Fernández, 1998 etc.), una corriente, que ve en los cuentos su potencial para cambiar valores (Rodríguez, 2010), comienza a realizar lo que Colomer (1996) llama reinterpretaciones o reformulaciones y Cañadas (2020) reelaboraciones ideológicas.

De este modo, los cuentos han sido objeto de versiones y reescrituras a lo largo de toda su existencia, lo cual nos da pie y nos legitima a realizar nuestras propias versiones por medio de ejercicios de escritura creativa en los que utilicemos los anacronismos como motores creativos (Citton 2007).

Surge aquí la idea del reciclaje de los cuentos tradicionales como nueva forma de actualizar los marcadores culturales que han dejado los recopiladores de otras épocas a la vez que se mantiene su esencia. Cuando hablamos de reciclaje literario de los cuentos, estamos hablando de la presencia de los cuentos tradicionales en otras formas literarias; hablamos de los cuentos y de las formas o paradigmas que han adoptado para seguir acompañándonos; nos estamos refiriendo a una forma de reapropiarse de los cuentos tradicionales desde una actualidad que se desarrolla en un entorno postdigital y que, tal vez, desde la sobreabundancia de productos culturales, se erige jueza de la tradición para decidir qué debe permanecer, qué debe olvidarse y de qué manera. El reciclaje, que Llamas define, según la acepción industrial del término, como “reiteración, renovación, procesamiento de algo existente, mezcla con otras materias” con la intención de “insertar de nuevo una cosa a un círculo o ciclo de vida útil” (Llamas,

2020), tendría también como rasgo distintivo una serie de tipologías, relacionadas con los códigos que emplea (entre ellos, los recursos digitales); y sus maneras de divulgación, dentro de las que también podríamos señalar las redes sociales o el medio digital, todo ello en sintonía con un nuevo tipo de lector que, como Scolari (2017) recoge de García Canclini (2007, pp. 31-32), casi podría considerarse “internauta”, pues se trata de “un actor multimodal que lee, ve, escucha y combina materiales diversos, procedentes de la lectura y de los espectáculos” (en Scolari, 2017, p.179).

En lo que atañe al lector infantojuvenil, nativos digitales viviendo en un mundo postdigital con una competencia literaria en proceso de formación, uno de los retos es traducirles su acervo literario. En este caso, por medio del reciclaje literario, se busca ofrecerles los cuentos tradicionales sin que los elementos culturales decimonónicos les provoquen el rechazo esperable a partir del contraste con los marcadores culturales del siglo XXI, e intentar que estos marcadores se conviertan en detonantes de creatividad y, por medio de lo que Citton (2007) llama “lectura actualizante”, “aplicada” a la situación presente del intérprete, su modernización sobre la estructura base justifique la vigencia de los cuentos y demuestre que un texto se mantiene literariamente vivo siempre que un intérprete lo actualice.

Así pues, al proponer la realización de reciclajes en formato digital de cuentos tradicionales, la hipótesis de partida es que, por medio de la lectura creativa (realizada con la idea de que, posteriormente, se pueda reescribir el texto atendiendo a los textos virtuales que rodean al texto real (Charles, 1995, pp.107-108)), se puede conducir al alumnado a una lectura detenida de los cuentos tradicionales, lo cual les devolverá la capacidad de análisis

crítico. Igualmente, se piensa que el reciclaje del cuento les puede ayudar a detectar los elementos fundamentales del relato (en especial la estructura) y los rasgos de época o marcadores culturales que han ido modificándose a lo largo de los siglos. Por último, el hecho de que el reciclaje implique una remediación y se haga en formato digital favorece el entusiasmo y la implicación del alumnado, pues estarían trabajando en pantallas, el entorno cotidiano en el que acceden al conocimiento, la diversión etc. lo que, según la pedagogía de la rutina de Gubern (2010), facilita también el aprendizaje. Con todo ello, se podrían romper algunos prejuicios acerca de los cuentos, pues el alumnado vería que los elementos que les resultan anacrónicos en ellos no suponen su parte esencial, sino que pueden modificarse para acercarlos a su situación de enunciación. Igualmente, por medio de esta práctica, se podría introducir a nuestro alumnado en la cadena de transmisión de los cuentos, hacerles partícipes de la tradición oral y dar a los relatos la nueva vida que merecen. Por otro lado, la elaboración de un texto de escritura creativa digital favorecería la alfabetización digital.

ReciclajeHanselyGretel

BEGOÑA A. REGUEIR...

Suscribirse

0

Compartir

Con este fin, durante varios cursos consecutivos, se han ido

realizando reciclajes de cuentos, como “Hansel y Gretel” en What’s App, “Los doce hermanos” o “Caperucita” en Tik Tok, “Las tres hilanderas” en vídeo, etc.

Todos ellos se encuentran convertidos en objetos de aprendizaje y alojados en “[TROPOS. Biblioteca de escritura creativa para la enseñanza de la literatura](http://repositorios.fdi.ucm.es/Tropos)” (<http://repositorios.fdi.ucm.es/Tropos>).

Begoña Regueiro Salgado.

Bibliografía

Cañadas, Teresa (2020): “El cuento tradicional y su percepción actual”, en *Educación y Futuro*, 42 (2020), 15-35

Cerda Gutiérrez, Hugo: (1984): *Ideología y cuentos de hadas*. Madrid: Akal.

Charles, Michael (1995): *Introduction à l'étude des textes*. París: Seuil.

Citton, Yves (2007): *Lire, interpréter, actualiser. Pourquoi les études littéraires?* Amsterdam.

Colomer, Teresa (1996): Eterna Caperucita. *Cuadernos de literatura infantil y juvenil*, 87, 7-19

Domínguez García, Beatriz (2018): Hadas y brujas, la reescritura de los cuentos de hadas en escritoras contemporáneas en habla inglesa. Huelva: Universidad de Huelva Publicaciones.

Fernández Rodríguez, Carolina (1998): *La Bella Durmiente a través de la historia*. Oviedo: Universidad de Oviedo.

García Canclini, Néstor (2007): *Lectores, espectadores e*

internautas. Barcelona: Gedisa.

Gubern, Román (2010): *Metamorfosis de la lectura*.
Barcelona: Anagrama.

Llamas, Miriam (2020): “Estado de la cuestión sobre reciclaje”, en: la Jornada Reciclaje, Postdigital, Postglobal: Definiciones para el Ahora, celebrada en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid el día 29 de enero.

Morera Lianez, Lucía (2012): *Thrice Upon a Time: Feminist, Postfeminist and Lesbian Revisions of Fairy Tales: Anne Sexton, Angela Carter and Emma Donoghue*. Zaragoza: Universidad de Zaragoza. Versión electrónica:
<https://zaguan.unizar.es/record/9649>

Pisanty, Valentina (1995): *Cómo se lee un cuento popular*.
Barcelona: Paidós

Rodríguez Almodóvar, Antonio. (2015) *Cuentos al amor de la lumbre*. Madrid: Alianza Editorial.

Scolari, Carlos (2017): “El translector. Lectura y narrativas transmedia en la nueva ecología de la comunicación”. *La lectura en España: informe 2017*, 175-186. Versión electrónica:
http://www.fge.es/lalectura/docs/Carlos_A_Scolari%20_175-186.pdf

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (14 de febrero de 2024). Reciclajes literarios de cuentos tradicionales en formato digital. Begoña Regueiro

Salgado. *Rec Lit*. Recuperado 28 de marzo de 2025 de
<https://doi.org/10.58079/vu1>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 14/02/2024 /
Entradas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

¿Quién manda en las DIGITAL HUMANITIES? Amelia Sanz Universidad Complutense de Madrid

SIGUIENTE

“Leer digital, escribir digital”. Actividad en la XXIII Edición de la Semana de la Ciencia. Resumen de Juan Antonio Latorre García

Buscar ...

MARCADORES

- REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid

ETIQUETAS

arte e internet

blog

bot

cine

comic

critical theory

datificación

Digital Humanities

digitalización

edición enriquecida

estudios literarios

estética postdigital

generación automática

humanidades digitales

imagen digital

inteligencia artificial

interactividad

lectores

libro

libro electrónico

Lingüística forense

literary computational studies

literatura

Literatura Electrónica

Literatura Infantil y Juvenil

meme

memoria

narratividad

postdigital

posthumano

readers

realidad aumentada

reciclaje

recycling

red

redes sociales

remediación

Repositorios de literatura electrónica

selfies

textos literarios

transmedia

transmedia storytelling

transmedia world

TV series

videogame

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (41)
- [recycling literature\(s\)](#) (1)

ARCHIVO

- [febrero 2025](#) (1)
- [diciembre 2024](#) (1)
- [noviembre 2024](#) (1)
- [octubre 2024](#) (1)
- [septiembre 2024](#) (1)
- [julio 2024](#) (1)
- [junio 2024](#) (1)
- [mayo 2024](#) (1)
- [abril 2024](#) (1)
- [marzo 2024](#) (1)
- [febrero 2024](#) (1)
- [enero 2024](#) (1)
- [diciembre 2023](#) (1)
- [noviembre 2023](#) (1)
- [octubre 2023](#) (1)
- [septiembre 2023](#) (1)
- [julio 2023](#) (1)
- [junio 2023](#) (1)
- [mayo 2023](#) (1)
- [abril 2023](#) (1)
- [marzo 2023](#) (1)
- [febrero 2023](#) (1)

- [enero 2023](#) (1)
- [diciembre 2022](#) (1)
- [noviembre 2022](#) (1)
- [octubre 2022](#) (1)
- [septiembre 2022](#) (1)
- [julio 2022](#) (1)
- [mayo 2022](#) (1)
- [abril 2022](#) (1)
- [marzo 2022](#) (1)
- [febrero 2022](#) (1)
- [enero 2022](#) (1)
- [diciembre 2021](#) (1)
- [noviembre 2021](#) (1)
- [septiembre 2021](#) (1)
- [junio 2021](#) (1)
- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

Créditos

Sobre el blog

Un blog propuesto por Hypotheses - Ver este blog en el catálogo de OpenEdition -
Política de Privacidad - Señalar un problema

